

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA CONTRATAÇÃO DE EX-PRESÍDIÁRIOS NO BRASIL.

Bianca Carvalho Silva, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, bianca.silva111@fatec.sp.gov.br
Hérica Gonçalves dos Santos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, herica.santos@fatec.sp.gov.br
Pedro Henrique da Silva, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, pedro.silva271@fatec.sp.gov.br
Thamires Rodrigues de Barros, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, thamires.barros01@fatec.sp.gov.br
José Carlos Hoelz, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

Tal pesquisa tem como finalidade estabelecer uma análise sobre as dificuldades na contratação de egressos do sistema prisional brasileiro e quais condições geram essas adversidades. Foi averiguado o ambiente precário e torturador dos presídios nacionais, e como isso os impede em sua principal função: ressocializar o preso. É de suma importância a conscientização das organizações perante o tema, pois assim haverá a contribuição para a amenização deste problema, sabendo que a oferta de qualificação e de oportunidade de trabalho é considerada uma forma de garantir que eles se reinsiram na sociedade de forma digna e não retornem ao crime. Ante o exposto, na metodologia de pesquisa aplicada, foram retratados diversos problemas que contribuem para esse baixo índice de ex-detentos empregados, e obteve-se, como resultado, a falta do auxílio da família na ressocialização, a falta de estrutura nos presídios brasileiros e o preconceito inserido na sociedade, o qual é refletido nas organizações.

Palavras-Chave: Egressos, Sistema carcerário, Contratação de ex-detentos, Ressocialização.

ABSTRACT.

This research aims to establish an analysis of the difficulties in hiring former prisoners from the Brazilian prison system and what conditions generate these adversities. The precarious and torturous environment of national prisons was investigated, and how this prevents them from their main function: to resocialize the prisoner. It is extremely important to raise awareness of organizations on the subject, as this will contribute to the alleviation of this problem, knowing that the offer of qualification and job opportunities is considered a way to ensure that they reenter society in a dignified and dignified manner. do not return to crime. In view of the above, in the applied research methodology, several problems were portrayed that contribute to this low rate of ex-detainees employed, and as a result, the lack of family assistance in resocialization, the lack of structure in Brazilian prisons and the prejudice embedded in society that is reflected in organizations.

Keywords: Egresses, Prison system, Hiring ex-detainees, Resocialization.

1. INTRODUÇÃO

A escassa atenção voltada as pessoas que já foram privadas de liberdade e buscam se encontrar na sociedade de maneira virtuosa faz com que o índice de ex-detentos que conseguem ingressar no mercado de trabalho seja cada vez mais baixo. Há diversas causas que podem levar uma pessoa à vida do crime, todavia, o sistema carcerário brasileiro não cumpre sua principal função, ressocializar o apenado. Os métodos e condições impostas pelas instituições prisionais implicam na proliferação de doenças, abusos sexuais e psicológicos, subordinação involuntária, revoltas, rebeliões, etc. Uma vez dentro do sistema prisional, o indivíduo não só deve ser responsabilizado por seus atos, como também deve ser preparado para cumprir suas funções sociais fora da prisão, para que assim seja reintegrado na sociedade, na sua família e no âmbito profissional. A função dos órgãos estatais diante de tais dados é cada vez mais alarmante, uma vez que não consegue suprir as necessidades básicas de seus apenados. Como já citado, o principal papel do sistema penitenciário é a ressocialização dos presos que lá estão inseridos, no entanto, os problemas presentes nele o afetam e fazem com que isso não ocorra. Logo que o ex-detento se encontra em liberdade, ele se vê perdido e em uma situação deprimente. Nota-se, então, a necessidade de compreender quais são as dificuldades na contratação de egressos em solo nacional, devido à resistência do mercado em aceita-los.

A total falta de preparação para uma integração harmônica na sociedade e, principalmente, uma dificuldade imensa para ingressar no mercado de trabalho faz com que ele veja a necessidade de voltar a cometer os mesmos crimes que o fizeram ser julgado e penalizado. Entretanto, a sociedade cada vez mais protesta por penas mais rigorosas e não entendem que a função da prisão é a punição, e principalmente, a ressocialização do condenado. Por fim, é retratado ao longo do artigo a quebra do paradigma de que as empresas são as únicas preconceituosas e culpadas pelo baixo índice de contratação de ex-presidiários, como pensa a maior parte da população. Esse problema social descende de diversos fatores, como a estrutura familiar, falta de estrutura pedagógica e financeira, e a situação precária dos presídios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O trabalho como meio principal de ressocialização.

A ressocialização, como sugere a estrutura do termo, refere-se à readaptação do egresso à sociedade. O convívio, antes caótico devido aos delitos cometidos, será transformado em algo mais harmonioso, tornando possível a inserção deste no seu ambiente de origem (SILVA; CUNHA; SANTOS, 2019).

O foco das punições desferidas contra aqueles que vão contra os princípios legais estabelecidos mudou com o passar das décadas. Num passado recente, culturas e realidades distintas permeavam castigos corporais muitas vezes mesclados a tortura, até que houvesse mudanças quanto aos paradigmas vigentes e a restrição de liberdade foi pensada como uma ideia viável, não como forma de auxiliar o infrator, mas apenas de retirá-lo da consociabilidade (ARANÃO; DAVID; ESTEVÃO, 2017). Mais tarde, estando inserida a discussão sobre os direitos humanos no que tange ao âmbito jurídico, estabeleceu-se de fato o pensamento de que o objetivo das prisões deveria ativamente servir ao bem social e público, considerando que essas pessoas deveriam ter a chance de reingressar na comunidade que um dia estiveram de maneira digna.

Concomitantemente, conforme o Art.1 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210), “(...) a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. Por intermédio do trecho citado, institui-se que a ressocialização se trata do resultado esperado por qualquer meio de restrição de liberdade. Importante torna-se destacar que tal disposição legal, para além das cautelas relacionadas as sentenças deferidas, traz à tona o condicionamento social ao qual os ex-presidiários estão expostos.

Para que um indivíduo se reinsira na sociedade, no entanto, é preciso que lhe sejam oferecidas as oportunidades necessárias e inerentes a qualquer outro ser humano; o trabalho, que representa o principal meio pelo qual adquire-se o capital advindo da força de trabalho, enaltece e garante a existência do homem, tornando-se então uma ferramenta essencial para questões de ressocialização. Nesse cenário, Silva, Cunha e Santos (2019) afirmam que “(...) as empresas têm desempenhado um papel fundamental auxiliando o Estado na solução de problemas sociais, que deveriam ser resolvidos por meio de políticas públicas”. Logo, quando até mesmo as organizações se encontram imbuídas de preconceitos e quando a própria sociedade coloca esses egressos a margem do coletivo, qual é a real opção dos referidos a não ser retornar a uma vida baseada em crimes e ilegalidade?

O segundo ponto principal agregado a discussão aqui apresentada chama-se reincidência, que segundo Silva, Cunha e Santos (2019) “(...) é o maior indicador de que o nosso sistema prisional é falho, vemos diariamente que pessoas entram nas prisões e saem piores do que entraram”. Os sintomas de um sistema prisional doente se dão ao analisarmos que uma grande parcela dos encarcerados vem de situações de vulnerabilidade social e sofrem com a falta de escolaridade, possuem péssimas condições de moradia e tampouco tem a chance de desenvolver a própria capacitação profissional.

Aranão, David e Estevão (2017) acreditam que:

(...) a liberdade é um bem imensurável. É, em essência, um direito fundamental. Restringir a liberdade de alguém é um ato de extrema invasão desse direito tão grandioso. No entanto, em que pese o valor da liberdade, o Estado tem o poder de restringi-la, buscando garantir a própria liberdade da coletividade. Deve se ater, no entanto, aos direitos fundamentais, mesmo em se tratando de uma pessoa que se encontra encarcerada.

A ineficiência de um sistema que não só sabe que fracassa em manter seu princípio inicial como reforça a exclusão social daqueles que por ele são acometidos é ínfima, principalmente em se tratando do Brasil, que ocupa a nona posição entre os países mais desiguais do mundo, segundo dados coletados pelo IBGE, advindos do Banco Mundial.

2.2 Inclusão e responsabilidade social por parte das empresas.

O principal papel do sistema carcerário é a ressocialização dos presos que lá estão inseridos, entretanto as problemáticas encontradas nas prisões do Brasil e a baixa relevância deste tema para os grandes meios de comunicação faz com que o cumprimento da pena sirva mais como forma de

punição e exclusão do indivíduo do que prepará-lo para uma vida fora do sistema prisional. A falta de atenção e investimento nas instituições prisionais compromete no desenvolvimento mental e físico do condenado, pois as prisões contam com um estado crítico de suas unidades, tortura física e psicológica e outros abusos sofridos por seus ocupantes (ARDNT; JUNIOR, 2020).

A escassa proliferação e conscientização acerca deste assunto resulta em preconceitos na sociedade e, conseqüentemente, nas empresas brasileiras. A inserção de um egresso no mercado de trabalho é um fator de inclusão social (JULIÃO, 2010), porque com um vínculo empregatício o ex-presidiário conseguiria adquirir capital de forma digna e aceita pela sociedade, além de também satisfazer suas necessidades básicas, como moradia, alimentação e construções de relacionamentos. Por conseguinte, a obtenção de um emprego é o que afasta o indivíduo do crime.

No entanto, há uma resistência por parte das organizações em admitir egressos e, com isso, “de nada adianta todo o esforço para melhorar o sistema prisional brasileiro, se ao libertar-se o homem, a sociedade o rejeita, o estigmatiza, o repugna e o força a voltar à criminalidade por absoluta falta de opção” (BRITO, 2011). Esse repúdio e preconceito com pessoas que cumpriram pena de prisão as excluem das funções sociais realizadas pelo ser humano e impacta negativamente no índice de pessoas que voltam a cometer delitos e, conseqüentemente, e retornam ao sistema carcerário. Segundo Dassi (2008), o abandono e descuido das prisões para com seus ocupantes resulta no aumento da criminalidade e no domínio das organizações criminosas nos presídios. Diante disso, é necessário ações governamentais para que as prisões contem com projetos e atividades voltadas a qualificação profissional de seus ocupantes e ações que estimulem as organizações a contratarem ex-detentos.

2.2.1 Benefícios gerados pelo engajamento na causa.

Com os novos modelos organizacionais, a diversidade se tornou um pilar extremamente importante para as empresas seguirem desempenhando de acordo com seus objetivos e metas. Em razão disso, a responsabilidade social por parte das organizações não beneficiaria somente os egressos, mas também a proporciona vantagens competitivas e um olhar mais humanizado por parte de seus clientes internos e externos. Neste caso, as empresas devem assumir uma postura socialmente responsável mediante as injustiças sociais (SOARES, 2004). Com o crescimento da taxa de inclusão de ex-detentos no mercado trabalhista, as instituições prisionais podem cada vez mais melhorar suas unidades e seus métodos, visto que um sistema de punição e exclusão não prepara uma pessoa para uma vida fora do sistema penitenciário.

2.3 Danos físicos e psicológicos ocasionados pelo encarceramento e impactos na vida do egresso.

Um dos grandes problemas com a ressocialização de ex-detentos é a condição psicológica em que saem da prisão. Segundo a INFOPEN (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias) o Brasil é o 3º país com a maior população carcerária do mundo, e o número de pessoas presas vem crescendo abruptamente. O sistema não consegue atender a demanda de todas essas pessoas

(OLIVEIRA; FERREIRA; ROSA, 2016), com isso, há uma grande contribuição em proliferações de doenças, falta de segurança, rebeliões e até mesmo mortes, o que agrava seriamente as condições mentais e físicas dessas pessoas que estão privadas de liberdade e os prejudica no processo de reintegração na sociedade como pessoa livre.

As condições físicas de um detento ou ex-detento pode também interferir em seu estado mental. A forma como essa pessoa é tratada, se ela tem atendimento quando está doente ou ferido, se é tratada de uma forma humanizada ou não, atinge diretamente o psicológico. Por isso, existe essa grande importância em investimentos na saúde mental e física de presidiários, pois a identificação de qualquer doença ou transtornos psicológicos, quando descoberta precocemente, previne grandes prejuízos e até mesmo prevenir gastos desnecessários com remédios (BAHIANO; FARO, 2022).

Há muitos egressos que retornam a prisão por falta de oportunidades, muitos não conseguem obter um vínculo empregatício de maneira digna, então acabam agindo contra a lei para conseguir satisfazer suas necessidades básicas. É evidente que qualquer ser humano necessita de cuidados psicológicos, porém, pessoas privadas de liberdade precisam muito mais, visto que se os aprisionados não dispõem de preparo psicológico e não conseguem voltar a liberdade. Uma vez que os danos causados dentro da prisão refletem também do lado de fora, isso os impede de viver de forma honesta, em virtude do grande preconceito em contratar ex-presidiários. Pessoas em cárcere necessitam de atenção psicológica e de assistência médica, pois apesar de estarem presos, ainda possuem seus direitos sociais (SCHULTZ; DIAS; LEWGOY; DOTTA, 2017).

2.4 Efeitos/implicações das dificuldades de inserção no mercado em relação às minorias encarceradas: o reforço dos preconceitos.

O sistema prisional brasileiro tem por principal objetivo reeducar o preso para que não venha a cometer novos delitos. Entretanto, as instituições prisionais provêm de baixo auxílio para as pessoas enquanto detentos, como o estado crítico de suas instalações, e a tortura física e psíquica que, muitas vezes, seus ocupantes sofrem. Mesmo após sua soltura, estes indivíduos ainda padecem a demasia das problemáticas, como a instabilidade de sua ressocialização, a falta de oportunidades no mercado de trabalho e os preconceitos encontrados perante a sociedade.

A ressocialização do ex-apanado é fundamental para se alcançar o objetivo almejado. Faz-se necessário que a sociedade disponha de uma visão mais aberta para com estes indivíduos, flexibilizando sua reintegração, visando que, desta forma, haverá mudanças para si e a sociedade num todo (COSTA; GODOY, 2016). Esta reinserção é feita por meio de projetos de políticas públicas e apoio de órgãos superiores. Entretanto, o sistema penitenciário do Brasil encontra-se em condições escassas, sem mínimos recursos para a realização desta atividade.

O retorno ao trabalho é a base principal para o que ex-recluso resgate sua autoestima e dignidade, agindo como um importante pilar para seu desenvolvimento. Estudos indicam que a reincidência cai quando estas pessoas possuem apoio de instituições especializadas, que trabalham com foco na redução dos riscos de um novo crime, assegurando seus direitos como cidadãos (SILVA, 2020).

Ressalva-se que, grande parte destes indivíduos possuem realidades cruéis de vida, provêm de baixo capital e carregam consigo uma família. Além das inimizades e olhares negativos dos demais cidadãos, a maior parte dos ex-detentos possuem má qualificação e educação escassa, pontos estes que contribuem de maneira negativa para sua reinserção no mercado de trabalho. Consequentemente,

muitos destes retornam a criminologia, fazendo com que o sistema prisional e a pena implantada sejam ineficientes.

O método de reintegração e inclusão social é ainda mais complexo quando voltado às mulheres. A discriminação direcionada a figura feminina é visível no âmbito profissional, e quando somada ao estigma de ex-detenta intensifica-se o processo de preconceito e sensação de não pertencimento por parte delas. A maioria das organizações se negam a contratá-las, gerando assim, uma alta taxa de desemprego, tornando mais propícias as chances de voltarem a cometer delitos e retornarem ao sistema prisional. Sabe-se que existem propostas no legislativo que abrangem a reinserção destas mulheres, entretanto, é necessária a inclusão consciente também por conta da sociedade.

Para Leandro et al. (2018), o pensamento crítico, o acesso a informação sobre seus direitos e o sentimento de pertencimento e valorização, devem ser estimulados ainda no momento de detenção. São fatores fundamentais para o processo de entendimento do indivíduo, moldando sua nova identidade. Desta forma, terão estímulos para retornar com êxito à comunidade.

Como ponto de partida, o governo deve procurar solucionar, de maneira efetiva, as deficiências do ex-apenado, exercendo apenas de maneira jurídica poder sobre ela. De acordo com Silva (2020), a maneira ideal é devolvê-la ao meio social seria com a implantação de projetos de reintegração que abrangem moradia temporária, emprego e a regularização de seus documentos, para que, assim, o indivíduo venha a vencer a desprisionização.

3. METODOLOGIA

Este artigo foi realizado por intermédio de pesquisas qualitativas voltadas a temática em questão, utilizando quadros metacategóricos que contam com a visão de profissionais de Recursos Humanos e ex-detentos (que optaram pelo anonimato) sobre o assunto. Assim, buscou-se compreender e analisar ambas as perspectivas, conforme mostrado nas tabelas abaixo:

Tabela 1 - Lista de Participantes Inseridos no RH.

Participantes - RH	Idade	Cargo
R1 - Gisele Lyziane da Silva	39 anos	Analista de Recursos Humanos
R2 - Larissa Correia Domingos Novais	29 anos	Analista de Recursos Humanos

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela 2 – Lista de Participantes Egressos.

Participantes - Ex-detentos	Tempo de encarceramento
R3 - Anônimo (Homem)	Cerca de 10 anos
R4 - Anônimo (Homem)	Cerca de 5 anos

Fonte: elaborada pelos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1 - Metacategoria “A admissão de egressos”

Código	Definição de Categoria	Unidades
PPS	Participação direta nos processos seletivos da sua empresa.	R1 - Sim, sou eu que divulgo a vaga, recebo os currículos, faço o filtro desses currículos, é... Faço uma pré-seleção e depois encaminho pro responsável da obra finalizar. R2 - (...) atualmente eu trabalho na PQ Sílicas, que é uma indústria química multinacional americana e eu que sou responsável pelo departamento de RH e pelo controle de sistemas como o recrutamento e seleção.
CPHC	Contratação de pessoas com histórico criminal.	R1 - (...) no processo seletivo, inclusive, os funcionários aprovados no processo seletivo precisam entregar um antecedente criminal...Uma cópia do antecedente criminal. R2 - (...) lá nós, nós... inclusive, nós temos uma pesquisa, que a gente faz, né, a gente paga mensalmente, e nós fazemos a pesquisa criminal, e...Já, é...Se for uma pesquisa criminal, se a pessoa tiver respondendo alguma...Algum processo criminal, a gente não pode fazer a contratação.
ISED	Influência na contratação de egressos.	R1 - Infelizmente influencia, por todos esses fatores que eu citei pra você. A não ser que fossem pessoas qualificadas, que eles tivessem uma qualificação lá no sistema prisional. Eles (o Estado) teriam várias formas de poder qualificar essas pessoas pro mercado de trabalho, mas infelizmente isso não acontece. Então na maioria das vezes grande parte não tem nem o ensino médio, então dependeria muito de qual seria a função, qual seria a vaga, qual seria o trabalho...Enfim, é bem complexo...
ISAE	Intervenção dos superiores na admissão de ex-detentos.	R1 - (...) eu, por exemplo, só poderia contratar um ex-presidiário se tivesse a autorização do meu superior, e isso dependeria de vários fatores, não dependeria somente da minha vontade e do meu desejo de inserir essas pessoas novamente no mercado de trabalho. E o maior deles é que os grandes empresários não estão preocupados com essa situação, eles querem pessoas mais qualificadas, enfim... R2 - Sim, sim. Recursos humanos ele é influenciado, até... até porque, pelo menos na organização onde eu atuo, se a gente contratar uma pessoa que tem uma passagem ou... que tá respondendo de algum problema na empresa, é... pode sobrar até pra área que fez a contratação

Fonte: elaborado pelos autores.

Neste quadro é visível que mesmo que o funcionário responsável pelo recrutamento e seleção não seja preconceituoso na organização e visualize as competências do egresso o histórico criminal do indivíduo é um fator impeditivo na sua contratação, eliminando-o do processo desde o primeiro momento.

Quadro 2 - Metacategoria “Posição do RH perante as instituições prisionais”

Código	Definição de Categorias	Unidades
CP	Condições dos presídios.	<p>R1 - Sim, são péssimas, né, como muitas coisas fora o sistema prisional que são muito ruins. Eles, lá dentro do sistema prisional, eles deveriam receber capacitação treinamentos palestras de alguma forma pra poder sair de lá com outros objetivos, outros pensamentos. Mas infelizmente isso não acontece e eles acabam saindo de lá piores do que entraram.</p> <p>R2 - Sim, considero que o sistema prisional brasileiro é falho sim, porque, até porque tem muitas coisas...Que dentro da...Da penitenciária que é ilegal, por exemplo celular, entrada de drogas, entre outras coisas, e... sendo assim, as pessoas acabam que não sai... saem da...Da prisão pensando de uma forma diferente, eles acabam fazendo as vezes até pior, de 10 acredito que 1 ou 2 saiam pensando de uma forma diferente, querendo voltar a ter uma vida digna.</p>

Fonte: elaborado pelos autores.

O quadro 2 contempla a visão de que as organizações não são as únicas culpadas pelo baixo índice de admissão de ex-detentos. As prisões nacionais não oferecem recursos para que os ex-presidiários possam se preparar para trabalhar de forma digna.

Quadro 3 – Metacategoria “Decadência do sistema carcerário”

Código	Definição de Categorias	Unidades
MCE	Má contribuição estatal.	<p>R3 - O fundo penitenciário, o dinheiro que é destinado aos presos do sistema penitenciário brasileiro não é usado corretamente, todos os diretores penitenciários superfaturam, quem teve dentro da prisão sabe o que eu tô falando. Eles prestam conta, mas eles colocam lá que a alimentação é da melhor qualidade, roupa da melhor qualidade, colchão, colocam lá também assistência saúde, mas quem já teve dentro da penitenciária, no sistema prisional, sabe que nada disso é verdade, comida é de péssima qualidade - acho que é a pior que tem - higiene que eles deveriam fornecer todo mês, não é fornecido em todas as unidades, algumas são fornecidas todo mês, mas a maioria já não cumpre, é ... saúde, a parte da saúde também é precária, atendimento médico dentro das unidades também é precário, colchão pra dormir, na maioria das unidades está em falta, tem gente que dorme no chão, tem gente que dorme na coberta.</p>
FSC	Falhas no sistema carcerário.	<p>R3 - A superlotação, essa questão também são muito importante, eles superfaturam tanto que uma cela pra 12 pessoas eles colocam, em média, 60, 50 presos, 40, às vezes, mas nunca 12. Tem 12 camas pra dormir, mas sempre 40 presos, 50 ou até 60. Outra situação que também causa indignação na massa carcerária é a mão de obra escrava, eles colocam as empresas na unidade e, normalmente, os trabalhos que tem lá para os presos que não tem visita, que não tem ninguém pra poder comprar suas higiênes,</p>

		uma alimentação, alguma coisa, é costurar bola, é fazer aquelas redes de gol, mas pagam um valor muito baixo. Se não me engano, acho que cada bola que costura, você costura, você monta os gomos da bola, vem costurando, fecha e cada bola, se não me engano, é 89 centavos ou 1 real, mas não chegam a 1 real. Os presos ficam com a mão toda furada, cheia de agulhada.
TDD	Tratamento direcionado aos detentos.	R3 - Fora a opressão que você sofre pelos agentes penitenciário que, as vezes, se ele não for com sua cara, você não precisa fazer nada pra ele te mandar pro castigo, e o fato de você passar no castigo deixa você mais um tempo pra você se reabilitar pra poder ir embora né (...) várias vezes aí familiar de preso é humilhado em porta de cadeia, constrangido por agente penitenciário, agente penitenciário que mexe com as esposas dos presos. R4 - Só quem passou sabe o sofrimento que é dentro de um cárcere privado, pois ocorre várias injustiças e o funcionário público abusa muito da autoridade trata os presos como se fossem um lixo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Referente ao quadro 3, percebe-se o declínio nos investimentos e na falta de suporte voltados aos indivíduos inseridos no sistema carcerário, abrangendo desde a sua saúde física à questões psíquicas. A superlotação e o abuso de poder são constantes, causando traumas e sentimentos de opressão na comunidade prisional.

Quadro 4 – Metacategoria “Retorno ao mercado de trabalho”

Código	Definição de Categorias	Unidades
DSED	As dificuldades sofridas pelos ex-detentos.	R3 - (...) sim, com certeza. Você fica privado e sai desatualizado, o sistema não te oferece um projeto de reabilitação, um curso ou algo do tipo. Então você encontra muita dificuldade com certeza. R4 - Encontrei muitas dificuldades, pois muitos empresários fecham a porta na sua cara não dando uma oportunidade, acham que nunca vai mudar. nem todos, mas a maioria.
CNP	Capacitação necessária nos presídios.	R1 - Eles, lá dentro do sistema prisional, deveriam receber capacitação treinamentos palestras de alguma forma pra poder sair de lá com outros objetivos, outros pensamentos. Mas infelizmente isso não acontece e eles acabam saindo de lá piores do que entraram. (...) eles (o Estado) teriam várias formas de poder qualificar essas pessoas pro mercado de trabalho, mas infelizmente isso não acontece. R3 - Algumas pessoas conseguem se reabilitar, mas a maioria sai revoltado contra o governo, contra o sistema ...Dentro das unidades também eles não dão cursos profissionalizantes, algumas unidades até tem, algumas penitenciárias, mas de péssima qualidade, muito superficial.

Fonte: elaborado pelos autores.

Enxerga-se no quadro 4 que o retorno a sociedade, em especial, deve ser pensado antes mesmo de sua ocorrência. O preparo é de suma importância, pois ele dará ao ex-presidiário respaldo suficiente para que ele possa competir no mercado de trabalho.

Quadro 5 – Metacategoria “Sociedade e família como fatores de socialização”

Código	Definição de Categorias	Unidades
DDT	Divulgação e discussão voltadas ao tema.	R1 - Achei muito importante esse tema que vocês estão abordando, é...Porque a gente tá vendo ai essa parte dessa política com a eleição, e eu não vejo nada voltado a isso. E a gente sabe que são milhões, milhões e milhões de pessoas que poderiam estar fazendo grandes trabalhos, agregando de alguma forma e que não existe nem projeto pra isso. Então eu achei muito interessante o trabalho de vocês.
PPS	Preconceito presente na sociedade.	R3 - A sociedade influencia muito porque o mercado de trabalho é preconceituoso nesse sentido e, as vezes, o que acaba restando mesmo, de porta aberta mesmo é só o crime. Então, muitas pessoas retornam por causa disso. R4 - Olham os ex-presidiários com mal olhar, falta de oportunidades.
EPC	Educação como meio de prevenção da criminalidade.	R3 - Com certeza, a educação é o melhor caminho pra diminuir o crime no Brasil, porque se os jovens da periferia que os jovens da elite têm, acesso à cultura, educação, ensino de qualidade, teatro, muitas pessoas nunca teriam passado pelo sistema carcerário. R4 - No meu ponto de vista não, pois vai muito do crescimento da pessoa e o que ela passa no passar dos anos.
IFR	A importância da família na ressocialização.	R3 - A família é a base de tudo né, a família é a estrutura. Se o jovem tem um apoio familiar, tem uma família que apoia, que educa, que disciplina, as chances dele ir pro lado do crime é mínima, é muito pouca. Agora se ele não tem uma estrutura familiar, não tem um pai, uma mãe pra apoiar, pra te abraçar, pra explicar como funciona as coisas, pra impor horário, pra impor regra, o jovem fica vulnerável e passa a fazer o que quiser, ele bebe, fuma, sai, dorme fora, usa droga, começa a andar com má companhias. Então a família é a base de tudo. R4 - É importante que a família só passe coisas boas, para que a pessoa não precise ingressar no mundo da criminalidade.

Fonte: elaborado pelos autores.

A socialização se destaca dos demais tópicos comentados pela interferência direta na qualidade de vida de um indivíduo, devido as grandes chances de que alguém cuja as oportunidades de reinserção são restritas caia numa situação incontestável de reincidência criminal. O quadro 5 ilustra a importância da base familiar e social na visão dos egressos entrevistados, que acreditam firmemente na impossibilidade de melhora situacional sem o auxílio das pessoas que os cercam. Deve haver o amparo necessário antes da cobrança de melhora por parte deles, os quais precisam de motivação, apoio e boas referências para a realização de tal feito.

Por intermédio das entrevistas, nota-se que as organizações não são as únicas culpadas pelo baixo índice de reinserção dos ex-presidiários no mercado de trabalho, há diversas variantes que corroboram para essa problemática. Na visão das empresas, é desvantajoso admitir um egresso, em razão do preconceito e da carga social que essa contratação traria. Por outro lado, a expectativa dos presos para voltar a trabalhar de forma digna é extremamente baixa, uma vez que os presídios não cumprem com seus objetivos e contam com condições desumanas e precárias. Os métodos aplicados pelas instituições prisionais geram revolta em seus ocupantes que, normalmente, já não contam com o apoio social e familiar e acabam retornando ao crime.

4. CONCLUSÃO

Em suma, foram averiguados diversos problemas presentes no contexto da recolocação de egressos nas organizações. A princípio, é dever do governo investir na educação nas periferias, onde o crime é concentrado, para que as pessoas que residam nessa região tenham a oportunidade de se preparar para o ambiente profissional e, por conseguinte, consigam estabelecer um vínculo empregatício. No entanto, uma vez que a pessoa é privada de liberdade por cometer um crime, ela deve ser instruída e qualificada para viver novamente em sociedade. Ante o exposto, as empresas não são as únicas culpadas. O processo de ressocialização de um condenado tem que partir, primeiramente, de sua família, e o apoio familiar na ressocialização abrange diversos âmbitos, desde a sua esfera afetiva, psicológica até a ajuda financeira, levando em conta a dificultosa reinserção no mercado de trabalho. Por conseguinte, os relatos obtidos de ambas perspectivas, tanto da visão do Recursos Humanos, quanto dos egressos, estão de acordo com o que foi apresentado ao decorrer do artigo. A dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho se dá em razão de diversas problemáticas que geram revolta nas pessoas que já foram privadas de liberdade.

Portanto, o sistema penitenciário, principal responsável pela ressocialização dos presos, conta com moldes cruéis e é totalmente falho em seu modo de agir. As dificuldades e humilhações (como superlotação, agressões físicas e psicológicas) diariamente vividas pelos detentos geram revolta e os influenciam a retornar ao crime, fato gerador no fenômeno da reincidência. Segundo os dados obtidos ao decorrer do artigo, atualmente, os presídios têm papel punitivo e não ressocializador; este fato, mesclado ao preconceito inserido na sociedade, é altamente refletido nas organizações nacionais, que decidem manter as portas fechadas para a integração destes indivíduos.

REFERÊNCIAS

ARANÃO, Adriano; DAVID, Décio Franco; ESTEVÃO, Roberto da Freiria Estevão. **Violência e Criminologia**. VII SIACRID: Simpósio Internacional de Análise Crítica do Direito, 2017.

ARNDT, Karine Alves; LANGE JUNIOR, Edison França. **Inclusão de ex-detentos no mercado de trabalho**. Revista Jurídica Direito, Sociedade e Justiça/RJDSJ Curso de Direito UEMS, Dourados/MS, v. 9, n. 1, p. 93-112, 2020.

BAHIANO, Milena de Andrade. **Depressão e enfrentamento de adversidades em pessoas sob condição de privação de liberdade.** 2019.

BRITO, Anny Eva Schwaback; COVOLAN, Fernanda Cristina. **AS EMPRESAS NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO EX-DETENTO,** 2011.

COSTA, Yasmin Caroline Garcia; GODOY, Sandro Marcos. **REINserÇÃO DE EX-DETENTOS NO MERCADO TRABALHISTA. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,** 2016.

DASSI, Maria Angélica Lacerda Marin. **A pena de prisão e a realidade carcerária brasileira: uma análise crítica.** Publica Direito, Marília, 2008.

OLIVEIRA, Thairo Fellipe Freitas; DE OLIVEIRA FERREIRA, Paulo Jorge; ROSA, Regina Kelly Guimarães. **Perfil de saúde no sistema penitenciário brasileiro: uma revisão integrativa da literatura brasileira.** Revista Expressão Católica Saúde, v. 1, n. 1, 2016

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. Lei nº N°7210, de 11 de julho de 1984. INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. **LEI DE EXECUÇÃO PENAL,** [S. l.], 1984.

SILVA, Josiane Pereira Santos; CUNHA, Karina Miranda Machado Borges; SANTOS, Viviane Silva. **A RESSOCIALIZAÇÃO COMO FORMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.** Revista de Gestão&Tecnologia, v. 2, ed. 29, 2019.

SILVA, Renata Vieira. **Reinserção do ex-infrator do sistema prisional brasileiro ao mercado de trabalho.** PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, 2020.

SCHULTZ, Águida Luana Veriato et al. **Saúde no Sistema Prisional: um estudo sobre a legislação brasileira.** Argumentum, v. 9, n. 2, p. 92-107, 2017.